

Freiwilliger Kohlenstoffmarkt

www.af4eu.eu

Kohlenstoffsequestrierung
Systems (Stämme, Äste, Blätter, Boden) zur
Beitrag verschiedener Komponenten eines (agro)forstlichen

Wälder sind Ökosysteme, die in der Lage sind, Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre zu entnehmen und es in natürlichen „Speichern“ (Stämme, Äste, Blätter, Boden) zu binden – durch einen Prozess, der auch als Kohlenstoffsequestrierung bezeichnet wird. Forst- und Agroforstsysteme können je nach Baumart, Wachstumsrate, Dichte und weiteren Umweltfaktoren zwischen 5 und 10 Tonnen CO₂ pro Hektar und Jahr binden.

Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen (THG) zu erreichen. Dieses Vorhaben bedeutet, dass alle Emissionen durch Maßnahmen ausgeglichen werden müssen, die eine entsprechende Menge CO₂ aus der Atmosphäre entfernen – etwa durch Kohlenstoffsequestrierung oder andere Technologien zur CO₂-Abscheidung.

Dieser Rahmen eröffnet neue Chancen für (agro)forstliche Produzenten, die für ihren Beitrag zur Kohlenstoffbindung finanziell entlohnt werden können. Im Jahr 2023 hat Portugal – dem Beispieler anderer Länder folgend – einen freiwilligen CO₂-Markt eingerichtet, mit dem Ziel, Anreize für Projekte zu schaffen, die Emissionen in Wald-, Agrar- oder Landschaftsgebieten verringern oder binden. Die rechtliche Regelung steht derzeit noch aus.

Dieses System ermöglicht es (agro)forstlichen Produzenten, eine finanzielle Entschädigung für die Aufwertung ihrer Wälder durch Aufforstung, Schutzmaßnahmen und die Einführung nachhaltiger Bewirtschaftungspraktiken zu erhalten. Dadurch können bereits jetzt oder zukünftig CO₂-Zertifikate generiert werden. Jedes Zertifikat entspricht einer Tonne gebundenem CO₂. Die Zertifikate werden auf einer speziellen Plattform angeboten und können von Unternehmen erworben werden, die ihre Emissionen ausgleichen müssen.

Die Plattform wird von ADENE (der Nationalen Energieagentur, einer öffentlichen Institution) verwaltet und gewährleistet, dass der gesamte Prozess überprüft und transparent abläuft.

Der Marktwert einer Tonne CO₂ hängt vom Emissionshandelssystem und den aktuellen Marktbedingungen ab. Im Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU ETS) – dem weltweit größten CO₂-Markt – haben die Preise in den vergangenen Jahren erhebliche Schwankungen gezeigt (Februar 2023: 100 €/Tonne; Januar 2025: 77 €/Tonne).

**Júlio Germano de Souza, Pedro
Gomes, Eduardo Pousa, João
Paulo Castro, Marina Castro**

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança,
Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi – Federação Nacional dos Baldios. R. Marçal
Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa
Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.